

УДК 621.65
DOI 10.5281/zenodo.15676055
Научная статья

НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ

CONTINUOUS MONITORING OF THE TECHNICAL CONDITION OF UNITS FOR PUMPING LIQUIDS

ВАРНАКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*доктор технических наук, доцент, профессор,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».*

ЮДЕНИЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*научный сотрудник,
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России».*

ПАРШИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина».

VARNAKOV DMITRY VALERIEVICH,

*Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor,
Ulyanovsk State University.*

YUDENICHEV ANDREY NIKOLAEVICH,

*Junior Researcher,
25th State Research Institute of Chemmotology of the Ministry of Defense of the
Russian Federation.*

PARSHIN IGOR SERGEEVICH,

RSU of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin.

В статье рассмотрен виброакустический метод диагностики насосов. Предложен способ оценки технического состояния агрегатов для перекачки жидкостей по индивидуальному «виброакустическому портрету» как прогнозирующему параметру. Введено новое понятие – прогнозирующий параметр, представляющий собой косвенную оценку технического состояния. Непрерывный мониторинг технического состояния агрегатов для перекачки жидкостей позволяет прогнозировать изменение остаточного ресурса, планировать операции технического обслуживания и ремонта. Разработанный способ позволяет выявлять отказы на ранних стадиях, основываясь на параметрах, косвенно характеризующих текущее техническое состояние контролируемого агрегата. Отмечено, что рассматривая «виброакустический портрет» агрегатов для перекачки жидкостей при определении амплитуды собственных колебаний насосного оборудования строится система дифференциальных уравнений колебаний вала при этом необходимо учитывать внешнее воздействие от другого оборудования.

The article discusses the vibroacoustic method of pump diagnostics. A method is proposed for assessing the technical condition of units for pumping liquids according to an individual "vibroacoustic portrait" as a predictive parameter. A new concept has been introduced – a predictive parameter, which is an indirect assessment of the technical condition. Continuous monitoring of the technical condition of units for pumping liquids allows you to predict changes in the remaining resource, plan maintenance and repair op-

erations. The developed method makes it possible to detect failures at an early stage, based on parameters that indirectly characterize the current technical condition of the controlled unit. It is noted that considering the "vibroacoustic portrait" of aggregates for pumping liquids, when determining the amplitude of natural vibrations of pumping equipment, a system of differential equations of shaft vibrations is built, while external influences from other equipment must be taken into account.

Ключевые слова: диагностика, агрегат, отказ, насос, насосное оборудование, вибрация, техническое состояние, прогнозирующий параметр.

Key words: diagnostics, unit, failure, pump, pumping equipment, vibration, technical condition, predictive parameter.

Насосное оборудование предназначено для принудительного перемещения жидкостей и газов, а также создания необходимого давления в системах и имеет широкий спектр применения. Насосы применяются во множестве отраслей, обеспечивая работу различных технологических процессов и систем жизнеобеспечения. Контроль технического состояния насосов имеет большое значение и позволяет предотвратить аварии, снизить затраты, продлить срок службы оборудования и обеспечить стабильность производственных процессов.

Методы контроля технического состояния насосов подразделяются на следующие: визуальный осмотр; анализ вибрации; термография; анализ масла; измерение давления и расхода; измерение вибрации; акустический мониторинг. Виброакустическая диагностика представляет собой комплексный метод, объединяющий измерение вибрации и акустических сигналов для более точной оценки технического состояния [1; 2].

Виброакустический метод диагностики агрегатов относится к методам неразрушающего контроля, что является его несомненным преимуществом, и основан на анализе вибраций и акустических сигналов, генерируемых работающим оборудованием, с целью выявления дефектов, определения технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса. Он позволяет оценить состояние оборудования без его остановки и разборки, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт [3].

Суть метода заключается в том, что все работающие механизмы и агрегаты в процессе работы формируют свой «виброакустический портрет». Характеристики этих вибраций (амплитуда, частота, форма сигнала и т.д.) зависят от состояния оборудования. Изменения в состоянии оборудования, появление различного рода дефектов, таких как износ подшипников, дисбаланс ротора, люфты и др. приводят к изменению характеристик вибрации. Анализируя эти изменения и определяя величину отклонения от базовых значений, характерных для исходного технического состояния в момент начала эксплуатации, можно выявить дефекты на ранних стадиях их развития.

Процесс виброакустической диагностики можно разделить на ряд этапов [3; 5].

1. Сбор данных: установка датчиков (датчики вибрации - акселерометры) на корпусе агрегата в определенных точках, которые выбираются в зависимости от конструкции и целей диагностики; измерение вибрации во время работы агрегата.

2. Обработка данных: анализ спектра (полученные сигналы подвергаются спектральному анализу, который позволяет разложить сигнал на составляющие его частоты), что позволяет выявить частоты, соответствующие конкретным дефектам; временной анализ (позволяет выявить импульсные дефекты, такие как удары в подшипниках).

3. Диагностика: сравнение с эталонными данными; выявление аномалий (определяются отклонения от нормального состояния); определение типа и степени дефекта (на основе анализа спектра и других характеристик сигнала определяется тип дефекта (дисбаланс, расцентровка, износ подшипников, и т.д.) и степень его развития).

4. Прогнозирование изменение технического состояния и оценка остаточного ресурса на основе данных о скорости развития дефекта.

5. Формирование отчета. Составляется отчет о состоянии оборудования, содержащий информацию о выявленных дефектах, их степени развития и рекомендациях по ремонту и обслуживанию.

Преимущества виброакустического метода:

- неразрушающий контроль не требует остановки и разборки оборудования;
- раннее выявление дефектов позволяет выявлять дефекты на ранних стадиях их развития, что позволяет предотвратить серьезные поломки;
- снижение затрат на обслуживание и ремонт позволяет проводить ремонт только при необходимости, что снижает затраты на обслуживание и ремонт;
- повышение надежности и безопасности оборудования, предотвращение внезапных отказов;
- возможность мониторинга в режиме реального времени позволяет отслеживать техническое состояние оборудования и своевременно проводить техническое обслуживание.

Виброакустический метод базируется на анализе характеристик колебаний (рис. 1). [4; 7].

Рис. 1. Метод виброакустической диагностики и характеристики колебаний

К недостаткам виброакустического метода следует отнести следующие:

- требуется квалифицированный персонал для проведения диагностики и интерпретации результатов;
- сложность анализа виброакустических сигналов требует использования специализированного программного обеспечения;
- влияние внешних факторов на результаты диагностики, такие как шум и вибрация от других источников.
- метод может быть неэффективен для диагностики некоторых типов дефектов.

Если рассматривать фазу колебаний как информативный параметр, то уравнение гармонических колебаний имеет вид:

$$A \sin(\omega t + \varphi_0) \tag{1}$$

$$A \cos(\omega t + \varphi_0) \tag{2}$$

где A – амплитуда колебаний; φ – фаза колебаний определяется как аргумент периоди-

ческой функции, описывающей гармонический колебательный процесс (ω – угловая частота, t – время, ω_0 – начальная фаза колебаний, т.е. фаза колебаний в момент времени $t=0$) [6; 8].

Более точную оценку технического состояния позволяет получить анализ фазовых спектров, позволяющих диагностировать возникновение дефекта по изменению фаз колебаний, и обладает высокой чувствительностью. Сложность интерпретации фазового спектра обуславливает недостаток данного метода, поскольку на результаты измерений оказывают влияние изменение температуры окружающей среды, посадка подшипников вала и заброс скоростей вращения.

Недостатком методов диагностики по общему уровню вибрации является их ограниченность в распознавании начальной стадии износа вращающейся детали или при переходе усталостного износа в более глубокие виды дефектов и позволяет выявить разрушение тех или иных узлов, приводящее к резкому возрастанию общего уровня вибрации [9; 10].

При определении амплитуды собственных колебаний насосного оборудования необходимо учитывать внешнее воздействие от другого оборудования.

В целом, система дифференциальных уравнений колебаний вала имеет вид:

$$\begin{cases} m \cdot \omega^2 (e_{ст} + \xi(t) - X(t)) - C_{подш.} (\xi(t) - X(t)) = 0, \\ M\ddot{X}(t) + C_{\Sigma Y} \cdot \dot{X}(t) - C_{подш.} (\xi(t) - X(t)) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

где M – масса корпуса насоса и жестко связанных с ним элементов, $C_{\Sigma Y}$ – суммарная жесткость корпуса, $x(t)$ – функция перемещения центра масс картера в продольном направлении, $\xi(t)$ – функция перемещения центра масс вала.

Кроме дискретных составляющих, в спектре вибраций есть акустическая компонента, дисперсия которой изменяется по мере наработки.

Частоты вибраций, вызванные работой агрегата, напрямую зависят от нагрузки. В отличие от них, собственные частоты конструкции остаются постоянными. Опасным является ситуация, когда одна из рабочих частот совпадает с собственной частотой, так как это приводит к резонансу и значительному росту вибрации, что может привести к потере работоспособности агрегата.

Таким образом, реализуя данный подход, сочетающий вибрационные и акустические характеристики, возможно с достаточным уровнем достоверности определять уровень технического состояния агрегатов для перекачки жидкостей.

Стационарные системы измерения вибраций и диагностики – это комплексы оборудования, предназначенные для непрерывного или периодического мониторинга технического состояния вращающегося оборудования, установленные непосредственно на объекте контроля (например, на электростанции, нефтеперерабатывающем заводе, производственной линии). Они позволяют в режиме реального времени отслеживать вибрационные характеристики оборудования и оперативно выявлять возникающие дефекты.

Стационарные системы измерения вибраций и диагностики являются мощным инструментом для обеспечения надежности и безопасности работы критически важного оборудования. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, выявлять дефекты на ранних стадиях и предотвращать аварии. Внедрение стационарных систем является важным шагом на пути к повышению эффективности производства и снижению затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семёнова Э.А. Вибрации технологического оборудования и диагностика вибрации в технологических системах / Э.А. Семёнова, К.И. Кононов, О.А. Иванов // В сборнике: Четвертая конференция молодежного инженерного центра для студентов, аспирантов и молодых учёных (Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"). Материалы конференции. СПб., 2024. С. 258-262.
2. Козадаев А.С. Опыт организации контроля вибрации оборудования с вращающимися частями и технологических трубопроводов, подверженных вибрации, в АО "Самаранефтегаз" / А.С. Козадаев, В.Н. Королёв, А.В. Ртищев, Е.С. Ширяев // Нефть. Газ. Новации. 2023. № 11 (276). С. 70-77.
3. Афанасьев Н.А. Снижение вибрации электроцентробежного насоса изменением количества рабочих ступеней / Н.А. Афанасьев, И.Е. Ишемгузин // В книге: Материалы 75-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ. Уфа, 2024. С. 52.
4. Щуров Н.И. Система мониторинга вибрации щеточно-коллекторного узла электродвигателя постоянного тока / Н.И. Щуров, О.А. Филина, Б.В. Малозёмов // Электропитание. 2022. № 3. С. 10-22.
5. Иванов Н.А. Дополнительные возможности систем оперативного мониторинга технического состояния гидроагрегата / Н.А. Иванов, Т.М. Юсупов, М. Г. Тягунов // Гидротехническое строительство. 2015. № 7. С. 46-50.
6. Белкин А.П. Моделирование вибросостояния и прогнозирование остаточного ресурса на примере электродвигателей насосных агрегатов. М., 2022. 171 с.
7. Евстифеев А.А. Методы диагностики и управления техническим состоянием основного оборудования агнкс. контроль и методы снижения вибрации компрессорных установок // Транспорт на альтернативном топливе. 2021. № 4 (82). С. 57-67.
8. Стеценко А.А. Система обеспечения надежности и безопасности насосного и компрессорного оборудования / А.А. Стеценко, О.И. Бедрий, Е.А. Долгов, О.А. Стеценко // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. 2006. № 1. С. 45-53.
9. Оленцевич Д.А. Вибродиагностика оборудования нефтеперекачивающих станций / Д.А. Оленцевич, Н.А. Шепета // Испытания, диагностика, надежность. теория и практика. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 2022. С. 22-29.
10. Ступин О.А. Вибродиагностика как современный метод контроля и диагностирования гидроприводов технологических машин / О.А. Ступин, С.И. Некрасов, Р.Г. Кучинский // Международный технико-экономический журнал. 2022. № 5-6. С. 75-86.

Поступила в редакцию: 04.06.2025
Принята в печать: 19.07.2025

© Варнаков Д.В., Юденичев А.Н.,
Паришин И.С., 2025.